

May, 2026-yil

SUV RESURSLARIDAN FOYDALANGANLIK UCHUN SOLIQ: HUQUQIY ASOSLARI
VA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI

Iminov Muhammadjon Rustamovich

Farg'ona yuridik texnikumi "Sud-huquqiy faoliyat" yo'nalishi

2-bosqich 44-24-guruh o'quvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20325111>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqning huquqiy asoslari, iqtisodiy va ekologik ahamiyati hamda uni qo'llashning o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilingan. Xususan, suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqning huquqiy tabiati, soliq to'lovchilari, soliq obyekt, soliq bazasi, soliq stavkalari va imtiyozlar bilan bog'liq masalalar milliy qonunchilik asosida yoritilgan. Shuningdek, mazkur soliqning suv resurslaridan oqilona foydalanishni ta'minlash, ekologik muvozanatni saqlash va suv tejovchi texnologiyalarni rag'batlantirishdagi o'rni tahlil etilgan. Maqolada Germaniya, Fransiya, Isroil va Singapur kabi davlatlarning xorijiy tajribasi ham ko'rib chiqilib, O'zbekistonda mazkur sohani takomillashtirish bo'yicha takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: suv resurslari, suv solig'i, soliq bazasi, soliq to'lovchi, ekologik soliq siyosati, suvdan oqilona foydalanish, suv resurslarini muhofaza qilish, Soliq kodeksi, Suv kodeksi, ekologik muvozanat, suv tejovchi texnologiyalar, tabiiy resurslar, iqtisodiy mexanizmlar.

Аннотация. В данной статье анализируются правовые основы, экономическое и экологическое значение, а также особенности применения налога за пользование водными ресурсами в Республике Узбекистан. В частности, на основе национального законодательства раскрываются правовая природа данного налога, категории налогоплательщиков, объект налогообложения, налоговая база, налоговые ставки и льготы. Также рассматривается роль данного налога в обеспечении рационального использования водных ресурсов, сохранении экологического баланса и стимулировании внедрения водосберегающих технологий. Кроме того, изучен зарубежный опыт Германии, Франции, Израиля и Сингапура, а также предложены рекомендации по совершенствованию данной сферы в Узбекистане.

Ключевые слова: водные ресурсы, водный налог, налоговая база, налогоплательщик, экологическая налоговая политика, рациональное использование воды, охрана водных ресурсов, Налоговый кодекс, Водный кодекс, экологический баланс, водосберегающие технологии, природные ресурсы, экономические механизмы.

Abstract. This article analyzes the legal foundations, economic and environmental significance, and specific features of the water use tax in the Republic of Uzbekistan. In particular, the legal nature of the water use tax, taxpayers, taxable objects, tax base, tax rates, and tax exemptions are examined based on national legislation. The study also highlights the role of this tax in ensuring the rational use of water resources, maintaining ecological balance, and encouraging water-saving technologies. Furthermore, the article reviews the foreign experience of countries such as Germany, France, Israel, and Singapore, and proposes recommendations for improving this sphere in Uzbekistan.

May, 2026-yil

Keywords: *water resources, water use tax, tax base, taxpayer, environmental tax policy, rational use of water, protection of water resources, Tax Code, Water Code, ecological balance, water-saving technologies, natural resources, economic mechanisms.*

Bugungi kunda suv resurslari insoniyat uchun eng muhim strategik boyliklardan biri hisoblanadi. Dunyo miqyosida aholi sonining o'sishi, iqlim o'zgarishi, sanoat va qishloq xo'jaligi tarmoqlarining kengayishi suv resurslariga bo'lgan ehtiyojni yanada orttirmoqda. Ayniqsa, ichimlik suvi tanqisligi global muammoga aylanib borayotgan bir sharoitda suv resurslaridan oqilona va samarali foydalanish davlat siyosati darajasidagi ustuvor vazifalardan biriga aylangan.

O'zbekiston Respublikasida ham suv resurslaridan foydalanish sohasi davlat tomonidan qat'iy huquqiy tartibga solinadi. Mamlakatimizda suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq instituti iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan muhim moliyaviy-huquqiy vosita sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu soliqning asosiy vazifasi davlat byudjetiga mablag' jalb qilishdan tashqari, suv resurslaridan tejamkorlik bilan foydalanishni ta'minlash va ekologik muvozanatni saqlashga xizmat qilishdan iborat.

Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqning huquqiy asoslari O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi hamda Suv kodeksi¹da mustahkamlangan. Xususan, Soliq kodeksining 63-bobi 441–448-moddalari² da mazkur soliqning to'lovchilari, soliq obyeksi, soliq bazasi, imtiyozlar, hisoblash va to'lash tartibi belgilangan.

Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqning huquqiy tabiati Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq tabiat resurslaridan foydalanish bilan bog'liq majburiy to'lovlar tizimiga kiradi. Ushbu soliq davlat tomonidan belgilangan tartibda suv resurslaridan foydalanuvchi yoki ularni iste'mol qiluvchi yuridik va jismoniy shaxslardan undiriladi.

Mazkur soliqning huquqiy mohiyati shundan iboratki, suv davlat mulki hisoblanadi va undan foydalanish muayyan tartib hamda cheklovlar asosida amalga oshiriladi. Davlat suv resurslarini muhofaza qilish, ulardan samarali foydalanish va qayta tiklanishini ta'minlash maqsadida maxsus moliyaviy mexanizmlarni joriy etadi.

Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqning o'ziga xos xususiyati uning fiskal ahamiyati nisbatan past ekanligi bilan izohlanadi. Chunki ushbu soliq davlat byudjeti daromadlarining juda kichik qismini tashkil etadi. Biroq uning ijtimoiy va ekologik ahamiyati yuqori hisoblanadi. Mazkur soliq orqali suvdan tejamkorlik bilan foydalanishga erishish, aholi va tadbirkorlik subyektlarida suvga nisbatan mas'uliyatli munosabatni shakllantirish maqsad qilinadi.

Hozirgi vaqtda ko'plab davlatlarda suv resurslaridan foydalanishni boshqarishning muhim vositalaridan biri sifatida suv uchun to'lov tizimi qo'llaniladi. Bu esa suv resurslarini iqtisodiy qadriyat sifatida baholash imkonini beradi.

Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqning huquqiy asoslari O'zbekiston Respublikasida suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqning huquqiy asoslari bir qator normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan.

Birinchidan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida tabiiy resurslar umummilliy boylik ekanligi va ular davlat muhofazasida bo'lishi mustahkamlangan.

¹ O'zbekiston Respublikasining Suv kodeksi. <https://lex.uz/docs/7655343>

² O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi. <https://lex.uz/docs/4674902>

May, 2026-yil

Ikkinchidan, Suv kodeksi suv munosabatlarini tartibga soluvchi asosiy sohaviy qonun hisoblanadi. Mazkur kodeksda suv resurslaridan foydalanish, ularni muhofaza qilish, suv iste'molchilari va suvdan foydalanuvchilarning huquq hamda majburiyatlari belgilangan.

Uchinchidan, O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksida suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqqa bag'ishlangan maxsus normalar mavjud. Xususan, Soliq kodeksining 441–448-moddalarida quyidagi masalalar tartibga solingan:

- soliq to'lovchilar;
- soliq obyeksi;
- soliq bazasi;
- soliq stavkalari;
- imtiyozlar;
- hisob-kitob qilish tartibi;
- soliqni to'lash muddatlari.

Shuningdek, suv resurslaridan foydalanish bilan bog'liq munosabatlar davlat byudjeti to'g'risidagi qonunlar, Vazirlar Mahkamasi qarorlari va sohaviy normativ hujjatlar orqali ham tartibga solinadi.

Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqning iqtisodiy ahamiyati davlat byudjetiga ma'lum darajada mablag' tushirish bilan ifodalanadi. Biroq mazkur soliqning asosiy vazifasi fiskal emas, balki tartibga soluvchi vazifani bajarish hisoblanadi.

Mazkur soliq suv resurslaridan tejamkorlik bilan foydalanishni rag'batlantiradi. Chunki suvdan ortiqcha foydalanish soliq yukining ortishiga sabab bo'ladi. Bu esa tadbirkorlik subyektlarini suv tejoychi texnologiyalarni joriy etishga undaydi.

Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqning ijtimoiy ahamiyati ham juda katta. Chunki suv inson hayoti uchun muhim ne'mat hisoblanadi. Suv tanqisligi sharoitida aholi va tadbirkorlik subyektlarini suvdan oqilona foydalanishga yo'naltirish muhim vazifadir.

Ekologik nuqtayi nazardan ham mazkur soliqning ahamiyati katta. U suv resurslarining ifloslanishi va ortiqcha sarflanishining oldini olishga xizmat qiladi.

Amaldagi qonunchilikka muvofiq, suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq to'lovchilar ikki asosiy guruhga ajratiladi:

- Suv resurslaridan foydalanuvchilar;
- Suv resurslarini iste'mol qiluvchilar.

Suv resurslaridan foydalanuvchilar deganda suv manbalaridan suv olmasdan turib, ulardan tadbirkorlik faoliyati maqsadida foydalanuvchi shaxslar tushuniladi. Masalan, gidroelektrostansiyalar, baliqchilik xo'jaliklari, suv transporti xizmatlari shular jumlasidandir.

Suv resurslarini iste'mol qiluvchilar esa suvni suv manbalaridan olib, o'z ehtiyojlari uchun ishlatuvchi va natijada uning sifatini o'zgartiruvchi yoki butunlay sarflab yuboradigan subyektlar hisoblanadi.

Soliq solish maqsadida quyidagi toifalar soliq to'lovchilar deb e'tirof etiladi:

- O'zbekiston Respublikasi rezidenti bo'lgan yuridik shaxslar;
- doimiy muassasa orqali faoliyat yurituvchi norezident yuridik shaxslar;
- yakka tartibdagi tadbirkorlar;
- dehqon xo'jaliklari.

May, 2026-yil

Aholi punktlarini suv bilan ta'minlovchi yuridik shaxslar faqat o'z ehtiyojlari uchun ishlatilgan suv bo'yicha soliq to'laydilar.

Amaliyotda soliq to'lovchini aniqlash bilan bog'liq ayrim murakkab holatlar uchraydi. Xususan, binolar yoki inshootlar ijaraga berilgan holatlarda suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqni kim to'lashi masalasi muhim ahamiyat kasb etadi.

Agar suv yetkazib beruvchi tashkilot bilan shartnomani ijaraga beruvchi tuzgan bo'lsa, soliq majburiyati uning zimmasida bo'ladi. Agar shartnomani ijaraga oluvchi tuzgan bo'lsa, soliqni ham aynan u to'laydi.

Bu qoida amaliyotda soliq munosabatlarini aniq va shaffof tartibga solishga xizmat qiladi.

Shuningdek, boshqa yuridik shaxsdan xonalarni ijaraga olgan subyektlar uchun ham suv yetkazib beruvchi bilan shartnoma tuzgan tomon soliq to'lovchi hisoblanadi.

Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq solish obyektini yer usti va yer osti manbalaridan olingan suv hajmi hisoblanadi.

Yer usti suv manbalariga quyidagilar kiradi: daryolar; ko'llar; suv omborlari; kanallar; hovuzlar; boshqa suv havzalari.

Yer osti suv manbalari esa quyidagilarni o'z ichiga oladi: artezian quduqlari; skvajinalar; vertikal va gorizontal drenaj tarmoqlari; boshqa gidrotexnik inshootlar.

Qonunchilikda ayrim suv hajmlari soliq solish obyektini hisoblanmasligi belgilangan. Jumladan:

- Notijorat tashkilotlar tomonidan notijorat maqsadlarda foydalanilgan suv;
- Davolash maqsadida ishlatiladigan mineral suvlar;
- Atrof-muhitga zararli ta'sirning oldini olish maqsadida chiqarilgan yer osti suvlari;
- Foydali qazilmalarni qazib olishda chiqarilgan suvlar;
- Hidroelektrostansiyalar turbinalari harakati uchun ishlatiladigan suv;
- Issiqlik elektr stansiyalari tomonidan qayta quyiladigan suv;
- Qishloq xo'jaligi yerlarini sho'r yuvish uchun ishlatiladigan suv.

Mazkur imtiyozlar ekologik va ijtimoiy maqsadlarni amalga oshirishga xizmat qiladi.

Soliq kodeksining 443-moddasiga muvofiq, foydalanilgan suv hajmi soliq bazasi hisoblanadi.

Soliq bazasini aniqlashda asosan suv o'lhagich asboblari ko'rsatkichlaridan foydalaniladi. Suvdan hisoblagichsiz foydalanilganda esa quyidagi mezonlar asos qilib olinadi: suv olish limitlari; texnologik normalar; sanitariya normalari; sug'orish normalari; boshqa ishonchli hisoblash usullari.

Soliq to'lovchilar yer usti va yer osti manbalaridan olingan suv hajmini alohida hisobga olishlari shart.

Ayrim hollarda suv vodoprovod tarmog'i orqali bir vaqtning o'zida ham yer usti, ham yer osti manbalaridan kelishi mumkin.

Bunday holatlarda soliq bazasi manbaning har bir turi bo'yicha alohida aniqlanadi. Suv yetkazib beruvchi tashkilotlar har yili 15-yanvarga qadar suv manbalari nisbati haqidagi ma'lumotlarni soliq organlariga taqdim etadi.

Soliq organlari ushbu ma'lumotlarni soliq to'lovchilarga yetkazishi lozim.

May, 2026-yil

Binolar yoki inshootlar ijaraga berilganda soliq bazasi suv yetkazib beruvchi tashkilot bilan shartnoma tuzgan subyekt tomonidan aniqlanadi.

Agar ijaraga oluvchi mustaqil ravishda suv yetkazib beruvchi bilan shartnoma tuzgan bo'lsa, u soliq bazasini ham mustaqil aniqlaydi.

Bu tartib amaliyotda ikki tomonlama hisob-kitoblar va bahslarning oldini olishga xizmat qiladi.

Qurilish ishlarini amalga oshirish jarayonida suvdan keng foydalaniladi. Qonunchilikka muvofiq, yangi qurilish maydonchasida foydalanilgan suv uchun qurilish tashkiloti soliq to'laydi.

Agar qurilish yoki ta'mirlash ishlari boshqa yuridik shaxs hududida amalga oshirilayotgan bo'lsa, suv uchun soliqni ushbu ishlar bajarilayotgan yuridik shaxs to'laydi.

Qishloq xo'jaligi mamlakat iqtisodiyotida suvni eng ko'p iste'mol qiluvchi tarmoqlardan biri hisoblanadi.

Shu sababli qishloq xo'jaligida suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqni hisoblashda maxsus yondashuv qo'llaniladi. Soliq bazasi bir gektar sug'oriladigan yer uchun sarflanadigan o'rtacha suv hajmi asosida aniqlanadi.

Bu tizim suv resurslaridan samarali foydalanish va ortiqcha sarf-xarajatlarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Alkogolli va alkogolsiz ichimliklar ishlab chiqarish sohasida suv asosiy xomashyo hisoblanadi.

Shuning uchun mazkur tarmoqda soliq bazasi tayyor mahsulot tarkibidagi suv hajmidan kelib chiqqan holda aniqlanadi.

Bu tartib soliq hisobining aniqligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Soliq stavkalari suv manbasining turiga qarab belgilanadi. Yer usti va yer osti suvlari uchun turlicha stavkalar qo'llaniladi. Buning sababi yer osti suvlarini chiqarib olish katta xarajat va ekologik ta'sir bilan bog'liq ekanligidir. Soliq stavkalarini belgilashda davlat quyidagi omillarni hisobga oladi: suv resurslarining cheklanganligi; ekologik holat; iqtisodiy ehtiyoj; tarmoq xususiyatlari.

Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqni qo'llash amaliyotida bir qator muammolar mavjud.

Birinchi, ayrim subyektlarda suv hisoblagich asboblarning mavjud emasligi soliq bazasini aniqlashda qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi.

Ikkinchi, suv sarfini aniq hisobga olish tizimining yetarli darajada rivojlanmaganligi soliq tushumlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Uchinchi, suvdan noqonuniy foydalanish holatlari hamon uchrab turibdi.

To'rtinchi, suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish darajasi yetarli emas.

Ko'plab xorijiy davlatlarda suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq yoki maxsus to'lov tizimi joriy qilingan. Masalan, Germaniyada suvdan foydalanish uchun to'lovlar ekologik siyosatning muhim qismi hisoblanadi. Fransiyada esa suv resurslarini muhofaza qilish maqsadida maxsus suv agentliklari faoliyat yuritadi. Isroilda suv tanqisligi yuqori bo'lganligi sababli suv tejovchi texnologiyalar keng joriy etilgan va suv uchun yuqori differensial tariflar belgilangan. Singapurda suv resurslarini boshqarishning raqamlashtirilgan tizimi yo'lga qo'yilgan.

May, 2026-yil

Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, suv resurslarini samarali boshqarish uchun iqtisodiy va huquqiy mexanizmlarni uyg'unlashtirish muhim ahamiyatga ega.

O'zbekistonda mazkur soliqni yanada takomillashtirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

- Barcha xo'jalik subyektlarini zamonaviy suv hisoblagich uskunalari bilan ta'minlash;
- Suv sarfini raqamli monitoring qilish tizimini joriy etish;
- Suv tejovchi texnologiyalar uchun soliq imtiyozlarini kengaytirish;
- Suvdan noqonuniy foydalanish uchun javobgarlikni kuchaytirish;
- Ekologik soliq siyosati mexanizmlarini takomillashtirish.

Shuningdek, aholi va tadbirkorlik subyektlarining ekologik madaniyatini oshirish ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, suv resurslaridan foydalanilganlik uchun soliq O'zbekiston Respublikasida tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlashga qaratilgan muhim huquqiy va iqtisodiy mexanizm hisoblanadi.

Mazkur soliqning fiskal ahamiyati nisbatan past bo'lsa-da, uning ijtimoiy va ekologik ahamiyati juda yuqori. Chunki u suv resurslarini muhofaza qilish, ulardan tejamkorlik bilan foydalanish va kelajak avlodlar uchun saqlab qolishga xizmat qiladi.

Amaldagi qonunchilikda soliq to'lovchilar, soliq obyekt, soliq bazasi va imtiyozlar bilan bog'liq munosabatlar aniq tartibga solingan. Biroq amaliyotda suv hisobini yuritish, raqamlashtirish va nazoratni kuchaytirish bilan bog'liq muammolar saqlanib qolmoqda.

Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, suv resurslarini boshqarishda iqtisodiy va ekologik mexanizmlarni uyg'unlashtirish yuqori samara beradi. Shu sababli O'zbekistonda ham mazkur sohani yanada takomillashtirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O'zbekiston”, 2023-y.
2. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi. <https://lex.uz/docs/4674902>.
3. O'zbekiston Respublikasining Suv kodeksi. <https://lex.uz/docs/7655343>
4. Hamrayev S. Tabiiy resurslar huquqi. – Toshkent: Yuridik adabiyotlar publish, 2020.
5. Soliq huquqi. Darslik. – T.: O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti. 2022. – 10 bet.
6. Li A. O'zbekiston Respublikasining moliya huquqi. Darslik. / Mas'ul muharrir: M.H.Rustambayev. – T.: TDYI, 2004. – 398 b.